

Alimov Muxiddin Ilxomjon o'g'li
Jamoat xavfsizligi universiteti
Magistratura tinglovchisi

Rossiya Federatsiyasi va Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolarning jamoat tartibini saqlashda ishtirokini ma'muriy-huquqiy tartibga solinishining ilg'or tajribasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolarning jamoat tartibini saqlashdagi ishtiroki masalalari xorijiy davlatlar qonunchiligi asosida o'rganilib, ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga solish uchun yangi qonunning qabul qilinishi zaruriy ehtiyoj ekanligi aniq normativ-huquqiy hujjatlar asosida tahlil qilingan va asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Xalq jangchilari, jamoat birlashmasi, xavfsizlikni ta'minlash faoliyati, Fuqarolarning jamoat tartibini saqlashda ishtirok etish instituti, ixtiyoriy yordam berish, individual ishtirok, fuqarolarni rag'batlantirish.

Advanced experience of administrative and legal regulation of citizens' participation in the maintenance of public order in the Russian Federation and Central Asian states

Annotation: This article examines the issues of citizens' participation in maintaining public order on the basis of the legislation of foreign countries and analyzes and substantiates on the basis of specific regulatory legal acts that the adoption of a new law to regulate relations in this area is a necessary need.

Keywords: People's warriors, public association, activities to ensure security, the Institute of participation of citizens in the maintenance of public order, voluntary assistance, individual participation, encouragement of citizens.

Передовой опыт административно-правового регулирования участия граждан в поддержании общественного порядка в Российской Федерации и государствах Центральной Азии

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы участия граждан в поддержании общественного порядка на основе законодательства зарубежных государств, анализируется и обосновывается на основе конкретных нормативных правовых актов необходимость принятия нового закона для регулирования отношений в данной сфере.

Ключевые слова: Народные воины, общественное объединение, деятельность по обеспечению безопасности, институт участия граждан в поддержании общественного порядка, добровольное содействие, индивидуальное участие, поощрение граждан.

Ma'lumki, jamiyatdagi ijtimoiy keskinlik favqulodda vaziyatlarda: tabiiy ofatlar, yirik baxtsiz hodisalar va ofatlar, epidemiyalar, ommaviy pogromlar, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy

inqirozlar, terrorizm harakatlari paytida keskin oshadi. Bunday vaziyatlarning paydo bo'lishi sharoitida huquqni muhofaza qilish va favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etishga yordam beradigan jamoat tuzilmalarining mavjudligi juda muhimdir.

Ushbu omillar jamoat tartibini saqlashning qo'shimcha mexanizmlarini, shu jumladan fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilish uchun jamoat yoki jamoat-davlat tashkilotlarini yaratishni izlash va qonuniy ravishda rasmiylashtirishni talab qiladi. Mamlakat mustaqilligini hamda hududiy yaxlitligini, xalqimizning tinch hayoti va mustaqillikni mustahkamlash yo'lidagi bunyodkorlik va mehnatini himoya qilish va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida mamlakat fuqarolari uchun umumiy harbiy majburiyat joriy etilishi esa fuqarolarimizda vatanga muhabbat tuyg'usini oshiradi.

Zamonaviy sharoitda jamoatchilikni jamoat tartibini himoya qilishga faol jalb qilish, fuqarolarning huquqni muhofaza qilish organlariga qonuniylik va huquq-tartibot rejimini ta'minlashda har tomonlama yordam berish uchun sharoit yaratish talab etiladi.

Rossiya Federatsiyasida aholining jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish federal, mintaqaviy va mahalliy darajada amalga oshiriladi.

2014 yil 2 apreldagi 44-FZ-sonli "Fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etishi to'g'risida" Federal qonuni kuchga kirgunga qadar Rossiya Federatsiyasida fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilish bo'yicha faoliyatini tartibga soluvchi yagona federal normativ hujjat mavjud emas edi. Ushbu qonunning qabul qilinishi jamiyat va davlat hayotining ijtimoiy va ma'muriy sohasini rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, jamoat birlashmalari va fuqarolar faoliyatini tizimlashtirishga imkon berdi. Shunday qilib, ko'rsatilgan qonun:

1) fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etishining asosiy tamoyillarini o'z ichiga oladi;

2) fuqarolar huquqni muhofaza qilish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan individual va jamoaviy ishtirokning o'ziga xos shakllarini belgilaydi;

3) aholining jamoat tartibini himoya qilish faoliyati bilan bog'liq cheklavlarni nazarda tutadi;

4) bedarak yo'qolgan shaxslarni qidirishda ishtirok etadigan fuqarolarning faoliyatini tartibga soladi;

5) mustaqil politsiya xodimlari sifatida jalb qilingan shaxslarga qo'yiladigan talablarni, ularning huquqiy maqomini o'z ichiga oladi;

6) xalq otryadlarini yaratish va ishlash xususiyatlarini tartibga soladi;

7) xalq jangchilarining huquqiy maqomini belgilaydi;

8) huquqiy himoya kafolatlarini, moddiy rag'batlantirish, imtiyozlar va kompensatsiyalarni ta'minlaydi

Bundan tashqari, Qonunda xalq jangchilari va politsiyaning mustaqil xodimlariga huquqni muhofaza qilish yo'nalishidagi jamoat birlashmalarini tashkil etish, qayta tashkil etish va tugatish nuqtai nazaridan aholiga jamoat tartibini saqlashda yordam berish

sohasidagi munosabatlari, shuningdek, ularga kirish va to'siqsiz chiqishdan bosh tortish huquqi berilgan bo'lib, jamoat birlashmasiga kirishga yoki jamoat tashkilotidan chiqishga to'sqinlik qilishga qaratilgan har qanday harakatlar noqonuniy deb topilgan.

"Politsiya to'g'risida" 2011 yil 7 fevraldagi 3-FZ-sonli federal qonuni, 2014 yil 2 apreldagi 44-FZ-sonli "fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etishi to'g'risida" Federal qonuni singari, mamlakatda huquq-tartibotni ta'minlash va saqlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish, hayotiy manfaatlarni himoya qilish bo'yicha aniq faoliyatni tartibga soladi. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, "umuman olganda, ko'rib chiqilayotgan federal qonunlar bilan jamoat tartibini saqlash kontsepsiyasi saqlanib qolgan fuqarolik huquqni muhofaza qilish faoliyati mamlakatda jamoat tartibini saqlashning umumiy tizimiga kiritilgan".

Aholining jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etishi to'g'risidagi federal qonunlarda mavjud bo'lgan tartibga solish normalari bilan bir qatorda himoya normalari ham mavjud. Federal qonunlardan tashqari, aholining huquqni muhofaza qilishda ishtirok etishi sohasidagi munosabatlar idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar bilan ham tartibga solinadi.

Masalan, Rossiya ichki ishlar vazirligining 2014 yil 18 avgustdagi 696-sonli "Jismoniy kuch ishlatish va birinchi yordam ko'rsatish bilan bog'liq sharoitlarda xalq jangchilarini harakatga tayyorlash masalalari" buyrug'i xalq jangchilarining jismoniy kuch ishlatishini, shuningdek jabrlanganlarga yordam ko'rsatishini tartibga soladi. Biroq, jismoniy kuch ishlatish va jabrlanganlarga yordam berish uchun xalq jangchilari zarur tayyorgarlikdan o'tishlari kerak. Ushbu me'yoriy hujjat bunday tayyorgarlikni belgilaydi.

Rossiya ichki ishlar vazirligining 2014 yil 21 iyuldagi 599-sonli "Xalq otryadlari va huquqni muhofaza qilish jamoat birlashmalarining mintaqaviy reestrini shakllantirish va yuritish tartibi to'g'risida" gi buyrug'ida Rossiya Federatsiyasi hududida amaldagi xalq otryadlarini ro'yxatdan o'tkazish qoidalari belgilangan.

Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi 76-moddasida, "Qonuniy (vakillik) tashkil etishning umumiy tamoyillari to'g'risida" 1999 yil 6 oktyabrdagi 184-FZ-sonli Federal qonunining 26.3-moddasi va "Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlarining davlat hokimiyati ijro etuvchi organlari to'g'risida"gi qonunlarda "inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonuniylik, huquq-tartibot va jamoat xavfsizligini ta'minlash Rossiya Federatsiyasi va uning sub'ektlari tomonidan birgalikda boshqariladi" deb ta'kidlab o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

Ushbu qonunchilik qoidalari Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlariga fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etishining ayrim masalalarini tartibga soluvchi mintaqaviy qonunlarni qabul qilish imkoniyatini beradi. Hududlar darajasida federal huquqiy normalarni konkretlashtirish huquqni muhofaza qilish organlariga jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashda yordam beradigan shaxslarning huquqiy maqomini yaxshilashga ta'sir qilishi kerak.

Ma'lumot uchun: Irkutsk viloyatida 2014 yil 21 noyabrdagi 133-oz-sonli "fuqarolarning Irkutsk viloyatida jamoat tartibini saqlashda ishtirok etishi bilan bog'liq ayrim masalalar to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

Qozog'iston Respublikasida jamiyatni huquqbuzarliklarning oldini olish sohasiga jalb qilish, axloq va huquq normalarini buzish uchun shart-sharoitlarni tashkil etuvchi omilning oldini olish masalalarini dolzarblashtirish, bir tomondan, bugungi kunda amalga oshirilayotgan "eshitish" davlat tushunchalari va boshqa tomondan noqonuniy, hatto eng ahamiyatsiz harakatlarga nisbatan nol bag'rikenglik bilan bog'liq.

Xavfsizlikni shaxs, jamiyat, davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini Real va potentsial tahdidlardan himoya qilish holati sifatida tushunishdan kelib chiqib, xavfsizlikni ta'minlash faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish ikki shaklda - huquqiy va tashkiliy shaklda amalga oshiriladi.

Malumot uchun: huquqiy tartibga solish jamoat xavfsizligi va jamoat tartibi sohasidagi jamoat munosabatlarini tartibga solish, ularni huquq normalari bilan himoya qilish, buzilgan normalarni tiklash uchun huquqiy choralarni qo'llashda ifodalanadi. Jamoat tartibini va jamoat xavfsizligini ta'minlash masalalarini huquqiy tartibga solish ushbu ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar to'plami bilan amalga oshiriladi

Fuqarolarning jamoat tartibini saqlashda ishtirok etish masalalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza fuqarolarning maqsadi, vazifalari va tamoyillarini, ularning asosiy va qo'shimcha funksiyalarini belgilaydigan huquqiy hujjatlar to'plamidir. Qonun hujjatlarida belgilangan normativ-huquqiy hujjatlar ierarxiasiga ko'ra, mamlakatning asosiy qonuni eng yuqori yuridik kuchga ega. Fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etish masalalarini bevosita tartibga solmasdan, konstitutsiyaviy normalar butun Qonunchilik bazasining asosiy tamoyillarini belgilaydi. Shunday qilib, jamoat tartibini va jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyati fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va majburiyatlariga oid normativ-huquqiy hujjatlarni rasmiy ravishda e'lon qilish majburiyati kabi konstitutsiyaviy qoidalarga asoslanadi (4-modda); inson huquqlari va erkinliklarining mutlaqligi va begonalashtirilmasligi, ularning qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning mazmuni va qo'llanilishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega (12-modda); har kimning o'z huquqlari va erkinliklarini qonunga zid bo'lmagan barcha usullar bilan, shu jumladan zarur mudofaa bilan himoya qilish huquqi (13-modda); har kimning shaxsiy erkinlikka bo'lgan huquqi (16-modda); qadr-qimmatning daxlsizligi (17-modda) Qozog'iston hududida qonuniy bo'lgan har bir kishining erkin harakatlanishi va yashash joyini erkin tanlash huquqi (21-modda)

Shuni ta'kidlash kerakki, davlat Konstitutsiyasining qoidalari biz ko'rib chiqayotgan ijtimoiy munosabatlarning mohiyati, fuqarolarning jamoat tartibini saqlashda ishtirok etish institutining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida to'liq tasavvur bermaydi. Ushbu masalalar juda ko'p sonli normativ-huquqiy hujjatlar, shu jumladan javobgarlik masalalari bo'yicha tarqalgan huquqiy normalar yordamida hal qilinadi.

Jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etuvchi fuqarolar ma'muriy-yurisdiksiya faoliyatining subyektlari bo'lmaydi va har qanday protsessual harakatlarni amalga oshirish vakolatiga ega bo'lmaydi. Ularning huquqbuzarliklarning oldini olishdagi roli huquqbuzarlik faktlarini aniqlash, ularni bostirish va huquqbuzarlarni vakolatli shaxslar tomonidan tegishli protsessual qarorlar qabul qilish uchun ATSGa yetkazishdan iborat. Qozog'iston qonunchiligi, shuningdek, Rossiya qonunchiligi jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etadigan shaxslarni himoya qilishni nazarda tutadi. Shunday qilib, qonunchilikka muvofiq. Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 443-moddasi jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etayotgan shaxsning qonuniy talabiga bo'ysunmaslik-besh oylik hisoblangan ko'rsatkichlar miqdorida jarimaga sabab bo'ladi.

Qozog'iston Respublikasi fuqarolarining jamoat tartibini ta'minlashda ixtiyoriy ishtiroki masalalarini tartibga soluvchi to'g'ridan-to'g'ri huquqiy hujjat Qozog'iston Respublikasining 2004 yil 9 iyuldagi 590-sonli "Fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishi to'g'risida"gi qonunidir. Ushbu qonun fuqarolarning noqonuniy namoyonlarga qarshi kurashda ixtiyoriy ishtirok etishi, fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish shakllarini ommalashtirish va demokratlashtirish, davlat majburlash choralari tejjash va ichki ishlar organlarining profilaktika faoliyati samaradorligini oshirishning huquqiy asoslarini belgilab berdi.

Ushbu qonundan tashqari, fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etish masalalari, bilvosita bo'lsa ham, Qozog'iston Respublikasining "Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solinadi.

Qozog'iston Respublikasining "Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risida" gi Qonunining 6-moddasi, ichki ishlar organlari hamkorlikni qonuniy asosda o'rnatishga haqlidir

Qozog'iston Respublikasining 2010 yil 29 apreldagi 271-IV-sonli "Huquqbuzarliklarning oldini olish to'g'risida"gi Qonuni jamoat tartibini ta'minlashning huquqiy bazasida o'z o'rnini egallaydi.

Ushbu Qonunning 17-moddasi, fuqarolar va tashkilotlarning huquqbuzarliklarning oldini olishda ishtirok etishi huquqbuzarliklarning oldini olishning boshqa subyektlariga ixtiyoriy ravishda yordam berish orqali amalga oshiriladi. Bunda ularning ishtiroki huquqiy targ'ibotni tashkil etishda amalga oshirilishi mumkin.

Idoraviy normativ hujjatlar huquqiy normalarning konkretlashtirilishini ta'minlaydi. Ichki ishlar organlarining tinch aholini jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishga jalb qilish borasidagi ishlarini takomillashtirish maqsadida qabul qilingan Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirining 2004 yil 27 noyabrdagi 641-sonli buyrug'i shunchaki qonunlarni konkretlashtirishga qaratilgan. Fuqarolarni jamoat tartibini ta'minlash tadbirlariga jalb qilish qoidalarini belgilab, ushbu huquqiy hujjat ichki ishlar organlari bilan o'zaro munosabatlar turlarini, fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishining individual va jamoaviy shakllarini ochib beradi.

Shunday qilib, fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda individual ishtiroki ichki ishlar organlariga yordam berish orqali amalga oshiriladi:

1) tayyorgarlik, sodir etilgan yoki sodir etilgan huquqbuzarliklar to'g'risida ularga ma'lum bo'lgan faktlar to'g'risida xabar berish;

2) uchastka politsiyasi inspektorlari va voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha bo'linmalarning profilaktik hisobga olinishiga qo'yiladigan shaxslarni aniqlash;

3) voyaga etmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish va bolalarning qarovsizligi va uysizligining oldini olish;

4) yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilish;

5) huquqiy bilimlarni targ'ib qilish va boshqalar.

Fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirokini huquqiy tartibga solishning alohida bloki mahalliy ijro etuvchi va vakillik organlarining huquqiy hujjatlari hisoblanadi. Qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlardan kelib chiqib, mahalliy ijro etuvchi organlar jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etuvchi fuqarolarni rag'batlantirish to'g'risida qarorlar chiqaradi.

Malumot uchun: rag'batlantirishning umumiy qabul qilingan turlari: minnatdorlik e'lon qilish; sertifikat bilan taqdirlash; pul mukofotini berish. Shu bilan birga, mahalliy ijro etuvchi organlar tomonidan pul mukofotining mustaqil ravishda o'rnatilishiga qaramay, turli mintaqalarda ish haqi miqdori bir xil.

Tojikiston Respublikasida fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishining zamonaviy tarixi Tojikiston Respublikasining "fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishi to'g'risida"gi Qonuni qabul qilingan paytdan boshlab boshlanadi.

2009-yil 3-dekabrda Ushbu qonun doirasida quyidagilar belgilanadi:

- fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etish shakllari (individual ishtirok etish; ixtiyoriy guruhlariga a'zolik).

- fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishining asosiy tamoyillari (ixtiyoriylik; barchaning qonun oldida tengligi; ijtimoiy adolat va insonparvarlik; inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga hurmat va rioya qilish; jamoat tartibini ta'minlaydigan davlat organlari bilan doimiy hamkorlik qilish; jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etuvchi fuqarolarni ijtimoiy-huquqiy himoya qilish).

- fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda individual ishtiroki

Ma'lumot uchun: fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda individual ishtiroki ixtiyoriy ravishda ichki ishlar organlariga jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va huquqiy bilimlarni targ'ib qilishda yordam berish orqali amalga oshiriladi.

- ixtiyoriy otryadlarni yaratish va ularning faoliyati tartibi

Malumot uchun, ixtiyoriy otryad – Tojikiston Respublikasining kamida 10 nafar fuqarosining ixtiyoriy guruhi bo'lib, u fuqarolarning ish, o'qish va yashash joyida ushbu qonunda belgilangan tartibda ichki ishlar organlariga jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olishda yordam berish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, mahalliy ijro etuvchi organlarda ro'yxatdan o'tgan.

Ixtiyoriy otryadlar o'z faoliyatini ichki ishlar organlari xodimlari rahbarligida va bevosita ishtirokida ishtirok etish yo'li bilan amalga oshiradilar:

* jamoat tartibini saqlash tadbirlarida;

* maydonlarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, stadionlarda, teatrlarda, kinoteatrlarda, klublarda va boshqa jamoat joylarida jamoat tartibini saqlashda, shuningdek ommaviy tadbirlarni o'tkazishda;

* jinoyatlarning oldini olish, ma'muriy huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha tadbirlarni o'tkazishda;

* tabiiy ofatlar, favqulodda hodisalar oqibatlarini bartaraf etish, ularning oldini olish va jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha shoshilinch chora-tadbirlarni amalga oshirishda;

* voyaga etmaganlar tomonidan bolalarning e'tiborsizligi va huquqbuzarliklarning oldini olishda;

* fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlashda;

* yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda;

* yong'in xavfsizligini ta'minlashda.

Bundan tashqari Qonunda quyidagi masalalar alohida yoritib o'tilgan:

- ixtiyoriy otryad a'zosining huquqlari va majburiyatlari;

- fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishi bilan bog'liq cheklovlar;

- ixtiyoriy otryad a'zosi tomonidan jismoniy kuch ishlatish shartlari va chegaralari;

- ixtiyoriy otryad a'zolarini huquqiy, ijtimoiy himoya qilish kafolatlari va rag'batlantirish choralari;

Ma'lumot uchun: jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etayotgan fuqarolarni rag'batlantirish choralari quyidagilardan iborat: minnatdorchilik e'lon qilish; sertifikat bilan taqdirlash; pul mukofoti. Yuridik shaxslar o'z vakolatlari doirasida ixtiyoriy otryad a'zolari bo'lgan o'z xodimlariga ixtiyoriy otryad boshqaruv organining taqdimnomasiga ko'ra o'z mablag'lari hisobidan mehnat va boshqa kafolatlar berishi mumkin.

- fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishi masalalari bo'yicha ichki ishlar organlarining vakolatlari;

- ixtiyoriy otryadlar faoliyatini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta'minlash;

- ushbu qonunni buzganlik uchun javobgarlik;

- ushbu qonunni kuchga kiritish tartibi.

Tojikiston Respublikasi hukumatining 2010 yil 2 avgustda qabul qilingan "ixtiyoriy otryadlar to'g'risida" gi qarorida, shuningdek Tojikiston Respublikasi ichki ishlar vazirining "Tashkilot to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida" gi buyrug'ida va Tojikiston Respublikasi ichki ishlar organlarining 2013-yil 9-yanvardagi 2-b/z-sonli "Militsiya frilanserlari bilan hamkorligi to'g'risida" gi qarorida fuqarolarning jamoat tartibini saqlashdagi ishtiroki masalalari ko'rsatib o'tilgan.

Qirg'iziston Respublikasida ushbu yo'nalishdagi ishlar Qirg'iziston Respublikasi hukumatining 2012 yil 16 avgustdagi 566-sonli "Qirg'iziston Respublikasining

"fuqarolarning huquq-tartibotni ta'minlashda ishtirok etishi to'g'risida"gi qonuni loyihasi to'g'risida"gi qarori doirasida amalga oshirildi. Biroq, hozirgi vaqtda hukumatning ushbu qarori Qirg'iziston Respublikasi hukumatining 2013 yil 11 fevraldagi 62-sonli qaroriga muvofiq o'z kuchini yo'qotdi.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarimizning jamoat tartibini saqlashda faol ishtirokini ta'minlashimiz uchun avvalo bu sohani to'g'ridan-to'g'ri tartibga soluvchi yangi qonunni qabul qilishimiz va qonunda ularning ijtimoiy himoyasi masalalarini ham alohida kafolatlashimiz lozim hisoblanadi. Biz, shu orqali fuqarolarimizga o'zlarining jamiyatga daxldorlik hislarini erkin va qonuniy tartibda ifodalay olish imkoniyatini yaratib bergan bo'lamiz. Zero davlatimiz tinchligi va ravnaqi yo'lida hammamiz birdek yonib-kuymas ekanmiz, biz hech qachon buyuk davlat qura olmayliz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Fuqarolarning jamoat tartibini himoya qilishda ishtirok etishi to'g'risida" 2014 yil 2 apreldagi 44-FZ-sonli Federal qonuni
2. "Politsiya to'g'risida" 2011 yil 7 fevraldagi 3-FZ-sonli federal qonuni
3. Rossiya ichki ishlar vazirligining 2014 yil 18 avgustdagi 696-sonli "jismoniy kuch ishlatish va birinchi yordam ko'rsatish bilan bog'liq sharoitlarda xalq jangchilarini harakatga tayyorlash masalalari" buyrug'i
4. Rossiya ichki ishlar vazirligining 2014 yil 21 iyuldagi 599-sonli "xalq otryadlari va huquqni muhofaza qilish jamoat birlashmalarining mintaqaviy reestrini shakllantirish va yuritish tartibi to'g'risida" gi buyrug'i
5. Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi
6. "Qonuniy (vakillik) tashkil etishning umumiy tamoyillari to'g'risida" 1999 yil 6 oktyabrdagi 184-FZ-sonli Federal qonuni
7. Rossiya Federatsiyasining "Ta'sis sub'ektlarining davlat hokimiyati ijro etuvchi organlari to'g'risida" qonuni
8. 2014 yil 21 noyabrdagi 133-oz-sonli "Fuqarolarning Irkutsk viloyatida jamoat tartibini saqlashda ishtirok etishi bilan bog'liq ayrim masalalar to'g'risida"gi qonun
9. Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi
10. Rossiya Federatsiyasining "Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida"gi kodeksi
11. Qozog'iston Respublikasining 2004 yil 9 iyuldagi 590-sonli "Fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishi to'g'risida"gi qonuni
12. Qozog'iston Respublikasining "Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonuni
13. Qozog'iston Respublikasining 2010 yil 29 apreldagi 271-IV-sonli "Huquqbuzarliklarning oldini olish to'g'risida"gi Qonuni

14. Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirining 2004 yil 27 noyabrdagi "Ichki ishlar organlarining tinch aholini jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishga jalb qilish borasidagi ishlarini takomillashtirish" 641-sonli buyrug'i

15. Tojikiston Respublikasining "Fuqarolarning jamoat tartibini ta'minlashda ishtirok etishi to'g'risida"gi Qonuni

16. Tojikiston Respublikasi hukumatining 2010 yil 2 avgustda qabul qilingan "ixtiyoriy otryadlar to'g'risida"gi qarori

17. Tojikiston Respublikasi ichki ishlar vazirining "Tashkilot to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'i

18. Tojikiston Respublikasi ichki ishlar organlarining 2013-yil 9-yanvardagi 2-b/z-sonli "Militsiya frilanserlari bilan hamkorligi to'g'risida"gi qarori

19. Qirg'iziston Respublikasi hukumatining 2012 yil 16 avgustdagi 566-sonli "Qirg'iziston Respublikasining "fuqarolarning huquq-tartibotni ta'minlashda ishtirok etishi to'g'risida"gi qonuni.

20. Ўзбекистон Республикасида ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларнинг жиноий ва моддий жавобгарлигининг назарий-ҳуқуқий асослари (cyberleninka.ru)

